

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIMDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING O‘RNI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH OMILLARI

Olimova Feruza Karimjonovna

*O‘zbekiston Milliy pedagogika
universiteti mustaqil tadqiqotchisi*

*“Mirzo Ulug‘bek vorislari tayyorlov o‘quv kurslari
markazi” direktor o‘rinbosari*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik jarayonda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvning ahamiyati, bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy salohiyatini shakllantirish usullari va innovatsion pedagogik texnologiyalar yoritilgan. Shuningdek, pedagogik yondashuvning nazariy asoslari, ijodiy fikrlash va kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish metodlari hamda amaliy mashg‘ulotlarda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Maqola o‘qituvchilarning shaxsiy ijodiy potensialini rivojlantirish va ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishda ushbu yondashuvning ahamiyatini yoritadi.

Kalit so‘zlar: shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, ijodiy faoliyat, bo‘lajak o‘qituvchilar, pedagogik yondashuv, kasbiy kompetentsiya, ijodiy fikrlash, innovatsion pedagogik texnologiyalar.

Abstract. This article highlights the importance of a student-centered approach in the pedagogical process, methods for developing the creative potential of future teachers, and innovative pedagogical technologies. It also analyzes the theoretical foundations of the pedagogical approach, methods for fostering creative thinking and professional competence, as well as the application of student-centered education in practical lessons. The article emphasizes the significance of this approach in developing teachers’ personal creative potential and organizing the educational process effectively.

Key words: student-centered education, creative activity, future teachers, pedagogical approach, professional competence, creative thinking, innovative pedagogical technologies.

Аннотация. В данной статье освещается значимость лично-ориентированного подхода в педагогическом процессе, методы формирования творческого потенциала будущих учителей и инновационные педагогические технологии. В статье также анализируются теоретические основы педагогического подхода, методы развития творческого мышления и профессиональной компетентности, а также использование лично-ориентированного обучения в практической

подготовке. Статья раскрывает важность данного подхода для развития личного творческого потенциала педагогов и эффективной организации образовательного процесса.

Ключевые слова: *личностно-ориентированное обучение, творческая деятельность, будущие учителя, педагогический подход, профессиональная компетентность, творческое мышление, инновационная педагогическая технология.*

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimi oldiga yangicha fikrlaydigan, ijodkor, mustaqil qaror qabul qila oladigan pedagog kadrlarni tayyorlash vazifasi qo’yilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichi shaxs kamolotining poydevori bo‘lib, mazkur bosqichda faoliyat olib borayotgan o‘qituvchilarning kasbiy mahorati, pedagogik tafakkuri va ijodiy yondashuvi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning individual imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, ularning mustaqil fikrlashi va kreativ salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv ta’lim oluvchini faol subekti sifatida e’tirof etiladi. Ushbu yondashuv g‘oyalari Karl Rogers, Abharam Maslov hamda Lev Vygotskiy kabi olimlarning insonparvarlik va rivojlantiruvchi ta’lim nazariyalarida o‘z aksini topgan. Ularning qarashlariga ko‘ra, ta’lim jarayonida shaxsning ichki imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlash va erkin rivojlanish muhitini yaratish ijodkorlikning shakllanishida muhim omil sanaladi. O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu esa pedagogika oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonini takomillashtirish, ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishni taqazo etadi.

Xalqaro tashkilotlar va YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha yangi ta’lim konsepsiyasida “Ta’lim - taraqqiyotning asosiy xarakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlantirish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat” deb e’tirof etilgan. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarni kasbiy ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta’lim jarayonini modellashtirish, elektron axborot ta’lim resurslarini yaratish, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish, talabalarda kreativ kompetentlikni rivojlantirishga alohida e’tibor berilmoqda.

Jahon oliy ta’lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlarida talabalarning ijodiy kompetensiyalarini shakllantirishga, ta’lim jarayonini mediatexnologiyalar asosida tashkil etish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini innovasion yondashuv bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga kasbiy muammolar, ilmiy farazlarni tekshirish, kasbiy muammolarni aniqlash, mustaqil fikrlash ta’lim strategiyalarini belgilash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlariga alohida e’tibor berilmoqda.

Ayniqsa, o‘qituvchilarni mustaqil va erkin fikrlashi va tafakkurini rivojlantirish jarayoniga, ya’ni ta’lim-tarbiya jarayoniga hamda bilim dargohlariga ham alohida e’tibor qaratilayotganligini ko‘rishimiz mumkin, bu o‘z navbatida o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarini o‘rganish va tahlil qilish zaruriyatini ham belgilaydi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim orqali bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi o‘qituvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash orqali ularning dunyoqarashini o‘zgartirishga, ularda g‘urur, or-nomus, mehr kabi qator tuyg‘ularni, ya‘ni milliy mentalitetimizga mos va xos tuyg‘u va xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur jarayonda bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi o‘qituvchilarida ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning samaradorligi, uning mazmun-mohiyati, ahamiyati va zaruriyati haqida tushunchalar berilishi natijasida ijodiy faoliyat sifatlarini egallashga, kasbiy bilim, ko‘nikma va malakani oshirishga, mustaqil izlanishga va mehnat qilishga, ota-onaga, do‘stlari va boshqa yaqinlariga, tengdoshlari va tanishlariga, umuman olganda xalqimiz va milliy boyligimizga, Vatanimiz va Davlat ramzlariga, umummilliy qadriyatlar va milliy urf-odatlarimizga bo‘lgan ijodiy munosabatni shakllantiradi.

Bizning fikrimizcha, bo‘lajak o‘qituvchilarni ijodiy faoliyatga yo‘naltirish, ularda kompetentlikni tarkib toptirish orqali Vataniga, ona yurtiga, tabiat va jamiyatga, ota-ona, yor-u do‘stlariga hurmat, mehr-muhabbat va sadoqat, umummilliy qadriyatlar va milliy urf-odatlarimizga hurmat, ularga egalik qilish hamda o‘z vaqtida himoya qila olish, mutaxassisligiga oid chuqur bilim, yuksak axloqiy sifatlar, pedagogik madaniyatni egallashga mas‘uliyatini shakllantiradi.

Demak, bo‘lajak o‘qituvchini ijodiy faoliyatga tayyorlashda dastlab kasbiy kompetentlikni shakllantirish, ularning individual psixologik xususiyatlari bilan bir qatorda, ular tarbiyalanayotgan muhitni o‘rganish, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olish zarur hisoblanadi, chunki ixtiyoriy inson asosan, ikki yo‘l bilan, bironing bevosita ta‘siri, ya‘ni o‘rgatishi, donolar fikrlari, o‘gitlari va asarlarini o‘qish orqali, shuningdek, inson o‘zining fikrlashi, odamlar xatti-harakatidan, qilgan va qilayotgan ishlaridan andozalar olish va xulosalar chiqarishi, eng asosiysi ijodiy tafakkuri vositasida tasavvuri, dunyoqarashi, intellekti rivojlanishi mumkinligini inobatga olinishi zarur.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanib aytish mumkinki bo‘lajak boshlang‘ich ta‘limi yo‘nalishi o‘qituvchilarda ijodiy kompetentlikni shakllanishi va uni rivojlantirishida ta‘lim-tarbiya jarayonlariga alohida e‘tibor qaratish, ta‘lim-tarbiya jarayonida ko‘proq erkin va mustaqil fikrlashni yo‘lga qo‘yish, o‘rgatish, talabalarning subektivligini oshirish hisobiga, subekt-obekt munosabatlaridan subekt-subekt munosabatlariga o‘tish, ya‘ni mazkur jarayonda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonini tashkil etish, shuningdek, ularning mustaqil ta‘lim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, mustaqil olgan ma‘lumotlarini o‘rganish asosida ularning ilmiyligi, yangiligi va ishonchliligini tahlil qilish, eng yangi va ishonchli axborotlar bilan ta‘minlash, talabalarning faoliyatini muvofiqlashtirishda axborotlar almashinuviga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Mavzuning dolzarbligi. XXI asrda ta‘lim tizimi jamiyat taraqqiyotining strategik omiliga aylandi. Globollashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivoji hamda mehnat bozorida raqobatning kuchayishi pedagog kadrlar tayyorlash jarayoniga yangicha talablarni qo‘ymoqda. Endilikda o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishini ta‘minlovchi, uning ijodiy va intellektual salohiyatini ochib beruvchi yetakchi shaxs sifatida namoyon bo‘lishi lozim. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi o‘quvchi shaxsining shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois, mazkur bosqichda faoliyat yuritadigan o‘qituvchining kasbiy kompetentligi, pedagogik mahorati va ijodiy faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish masalasi pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik nazariyalarda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasi alohida o‘rin egallaydi. Ushbu yondashuv insonparvarlik g‘oyalariga asoslanib, ta‘lim oluvchini pedagogik jarayonning faol subekti sifatida e‘tirof etadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim nazariyasining shakllanishida Karl Rogersning “Insonparvarlik psixologiyasi”, Abraham Maslovning ehtiyojlar iyerxiyasi nazariyasi hamda Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish konsepsiyasi muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu olimlar ta‘lim jarayonida shaxsning ichki imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlash, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish zururligini asoslab berganlar.

O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shu bois shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim orqali bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslarini ishlab chiqish va amaliy mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo sifatida tadqiq etishni talab etadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim orqali bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish – bu pedagogik jarayonda talabaning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda ularning kasbiy va ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Shuningdek, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim – bu ta‘lim oluvchining markazga qo‘yadigan, uning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga xizmat qiladigan pedagogik konsepsiyadir. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim individual, talabaning qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olish, erkin fikrlash va tanqidiy tafakkurni qo‘llab-quvvatlash, o‘zini-o‘zi rivojlantirishga yo‘naltirish tamoyillariga asoslanadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi dars jarayonini innovatsion usullarda tashkil etishi, no‘anaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishi, muammoli vaziyatlar yaratishi va ularni hal qilishi, o‘quvchilarning individual imkoniyatlarini ochib berishi kabi ijodiy faoliyatlardan samarali foydalanish orqali ta‘lim mazmunini yaxshilashga erishishi tavsiya etiladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari faqat bilim berib qolmay balki, bolalarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiruvchi shaxs hisoblanadilar. Ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun o‘qituvchilar tomonidan “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Rol o‘ynash”, “Loyiha metodi” kabi interfaol metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning ijodiy yondashuvlari rivojlanadi.

Shaxsni to‘laqonli shakllanib kamol topishida eng muhim tarkibiy vosita bo‘lgan muloqot, har qanday kasbiy-ijodiy faoliyatning barcha turlarida mavjud. U kasbiy-ijodiy faoliyatga shunchaki hamroh bo‘lgan oddiy omil emas, balki kasbiy ahamiyat kasb etadigan, uning asosini tashkil etadigan muhim kategoriya sanaladi. Demak, muloqot insonlar o‘rtasida odatiy o‘zaro hamkorlik shakli emas, aksincha, kasbiy- ijodiy faoliyatning muvaffaqiyatini ta‘minlovchi asosiy tushuncha sanaladi. Ijodiy faoliyatda esa muloqot muhim funksional, bo‘lajak o‘qituvchi uchun kasbiy jihatdan ahamiyatli vosita sanalib, o‘zaro ta‘lim va tarbiyaviy ta‘sir quroli sifatida namoyon bo‘ladiki, bunda muloqotning muhim shartlariga va qonuniyatlariga, qo‘shimcha vazifalariga rioya qilishga to‘g‘ri keladi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, har qanday kasb egasining kishilar bilan odatiy o‘zaro hamkorlik tizimida muloqot go‘ya, shunchaki o‘z-o‘zicha sodir bo‘ladi. Ma‘lum bir maqsadga

qaratilgan ta’lim-tarbiyaviy jarayonda esa, muloqot ijtimoiy vazifaga aylanadi, natijada o’qituvchi pedagogik muloqot qonuniyatlarini puxta bilishi, kommunikativ qobiliyat va kommunikativ madaniyatga ega bo’lishi talab qilinadi.

A.N.Leontev pedagogik-psixologik muloqotning tarbiyaviy-didaktik ahamiyatini baholar ekan, quyidagi fikrlarni bildirib o’tadi, faol pedagogik muloqot o’qituvchining, umuman olganda pedagogik jamoaning ta’lim-tarbiya jarayonida o’qituvchilarni bilish va o’rganish kaliti va o’quv faoliyatining ijodiy xarakteri, o’quvchi shaxsining shakllanishi uchun eng yaxshi sharoit yaratadigan, ta’lim-tarbiyada maqbul bo’lgan emotsional muhitni ta’minlovchi, jumladan, ruhiy psixologik to’siqlarning paydo bo’lishini oldini oladigan, o’quvchilar jamoasida ijtimoiy-psixologik jarayonlarini to’g’ri yo’lga solib boshqarishni ta’minlaydigan va o’quv-tarbiyaviy jarayonda o’qituvchining o’z pedagogik mahoratidan oqilona foydalanish uchun imkoniyatlar yaratadigan jarayon vositasi sifatida ta’kidlab o’tgan.

Bugun ijodiy yondashuv nafaqat an’anaviy ravishda ijodkorlikka asoslangan, deb hisoblanuvchi kasblar (rassomlik, dizaynerlik, aktyorlik, bastakorlik va h.k), balki noaniq, avvaldan tayyorlab qo’yilgan xatti-harakat usullari bo’lmagan, yangicha biror narsa o’ylab topilishi kerak bo’lgan har qaysi faoliyat sohasi uchun o’ta muhim ekani barchamizga ayon.

Amerikalik olim D.Veksler “Kreativlik fikrning shunday turiki, u shaxsga bir muammo yoki masala yuzasidan birdaniga bir nechta yechimlar paydo bo’lishini taqozo etadi va shablonli, zerikarli fikrlashdan farq qilib, narsa va hodisalar mohiyatidagi o’ziga xoslik, noyoblik sifatlarini anglashga yordam beradi”-deb ta’rif beradi.

Kreativ shaxs bo’lish, bizning misolimizda esa, kreativ bo’lajak pedagog tarbiyachi bo’lish-bugungi dunyoda afzalliklarga ega bo’lish, xususan boshqalar ichida ajralib turish, boshqalarga qaraganda qiziq suhbatdosh bo’lish, hayotda uchraydigan qiyinchiliklardan noodatiy tarzda chiqib ketish demakdir. Kreativ qobiliyatlarni faqat yangi g’oyalarni yaratish uchun emas, balki hayot tarzining yoki alohida olingan jihatlarni yaxshilash uchun qo’llash va shaxsning ichki dunyosi rivojlanishida muhim o’rin tutadi.

Kreativ axborotni yodda saqlash va faktlarni yig’ishga asoslanganligi tufayli an’anaviy ta’lim tizimi har doim ham shaxsning, xususan bo’lajak pedagog tarbiyasining kreativlik qobiliyatini rivojlantirishga qodir emas. Kundalik hayot tarzi ko’pincha shaxs kreativ xususiyatlarining pasayishiga sabab bo’ladi. Shu tufayli, kreativ qobiliyatlarning rivojlanishida faqat maxsus tashkil qilingan muhit bo’lishi lozim. Kelajakda ijodiy qobiliyatlardan foydalanish uchun ta’lim jarayoniga maxsus topshiriqlarni kiritish zarur.

Har bir bo’lajak tarbiyachidagi kreativlikning rivojlanishi individual hisoblanadi. Kreativlik rivojlanishning tizimlilik faktori ta’limning ijtimoiylashuvi bo’lib hisoblanadi. Kreativlikning dastlabki ko’rinishlari har bir insonga xos. Biroq u o’sayotgan, tarbiyalanayotgan, ta’lim olayotgan muhitdagi turli xil ta’qiqlar, ijtimoiy shablonlar ijodiy faoliyatning blokirovka (yopilish)siga olib keladi. Bo’lajak pedagog tarbiyachiga kreativlikning rivojlanishi uchun psixologik bosimlardan ozod qilib, ijobiy turtki berish lozim.

A. Maslou ham kreativlikni-barchaga xos tug’ma ijodiy yo’nalish, atrof-muhitning ta’sirida ko’pchilikda yo’qolib ketuvchi faoliyat deb hisoblagan.

Pedagog-psixolog olim V.A.Slastenin bo’lajak pedagog-tarbiyachi innovatsion faoliyatning eng muhim tavsifi sifatida kreativlikni ko’rsatadi. Bunda tadqiqotchi olim tarbiyachining akmeologik jihatdan rivojlanishini ilmiy nuqtai nazardan professionalizm va ijodiy munosabatidan olib qaraydi. Bo’lajak maktabgacha ta’lim tarbiyachi shaxsidagi kreativlikni ijodkorlikning quyidagi kategoriyalarida farqlaydi.

- ijodiy individuallik;
- o‘zini rivojlantirish va takomillashtirish jarayoni;
- o‘z imkoniyatlarini amalga oshirish sifatidagi kreativ tajribasi

Ma’lumki, shaxsning ijodiy individualligini tavsiflaydigan samarali o‘zini o‘zi anglash mexanizmi quyidagilarni qamrab oladi: o‘zini boshqalarga qiyoslash asosida o‘z shaxsining betakror ekanligini anglay olishi; o‘zi to‘g‘risidagi kreativ ko‘rinishlar va tasavvurlar to‘plami; individual kreativ o‘ziga xosliklarning bir butunligi va uyg‘unligi, ichki birligi; shaxsning o‘z rivojlanishidagi dinamiklik va doimiylik jarayoni va uning ijodkor sifatida shakllanishi; shaxs o‘zini namoyon qila olishi va shaxsiy hamda ijtimoiy vaziyatlarda o‘zining o‘rnini anglay olishi.

Amerikalik psixolog olim Djo Pol Gilford o‘z tadqiqotlarida shaxsdagi kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlarini ko‘rsatadi:

- fikrning ravonligi;
- fikrni maqsadga muvofiq yo‘llay olishi;
- o‘ziga xoslik (originallik);
- qiziquvchanlik;
- farazlar yaratish qobiliyati;
- xayol qila olish, fantaziya.

Tarbiyachilar ta’kidlaganidek, kreativlik - bu qandaydir yakka sifat emas, balki inson psixik xususiyatlarining o‘ziga xos kompleksi bo‘lib, quyidagilarni o‘z ichiga oladi.(95):

1. Intelektual sifatlar-tafakkur tezligi (ko‘plab fikrlar, g‘oyalar va assotsiatsiyalarning uyg‘onishi), tafakkur egiluvchanligi (vujudga kelayotgan g‘oyalarning xilma-xilligi), tafakkur originalligi (o‘ylab topilayotgan g‘oyalarning o‘rinli bo‘lish barobarida kamyobligi, noodatiyligi).

2. Shaxs sifatleri (avvalo, yangi hayotiy tajriba uchun ochiqlik).

3. Qadriyatlar tizimi (rivojlanish, bilish va erkinlik qadriyatlarini yuqori qo‘yish). Ushbu sifatlar aslida muayyan darajada barcha odamlarga xosdir. Ular qandaydir noyob odamlargagina tegishli emas. Alohida e’tiborni jalb qiladigan jihat shundaki, garchand tarbiyachilar kreativlik nafaqat inson intellektual sohasi, shaxs hususiyatlari olamida ham muayyan o‘ziga xoslikni taqozo etishini ta’kidlashsa ham, kreativlikni rivojlantiruvchi vosita sifatida asosan tafakkur sifatleri taraqqiyotini stimullashtiruvchi mashqlarni taklif etadilar.

Kreativlik quyidagi mexanizm orqali shakllanadi: umumiy qobiliyat asosida, muhit ta’siri ostida, shaxsiy xususiyat va motivlar orqali, shundan so‘ng dolzarb kreativlikka aylanadi. Savol tug‘iladi: ushbu shaxs xususiyatlari qachon shakllanadi?

Kreativ eng kamida ikkita fazada shakllanadi:

Birlamchi kreativlik umumiy ijodiy qobiliyat asosida shakllanadi, ya’ni kreativlik bunda ma’lum faoliyat uchun xizmat qilmaydi.

Bu bosqich sezitiv bosqichi 3-5 yoshda boshlanadi. Bunda bola kattalarga kreativlik jarayonida taqlid qiladi. D.B.Elkonining fikriga ko‘ra, 3 yoshga kelib bola o‘zini kattalardek his qiladi va o‘zini kattalar bilan solishtiradi. Endi bola sababsiz kattalarga taqlid qilishni boshlaydi. Kattalarning mehnat faoliyatiga taqlid qilishi 2 yoshning so‘ngidan 4 yoshgacha davom etadi. Aynan shu davrda bolada kreativlikning dastlabki kurtaklariga nisbatan sezitivlik kuchayadi. Ya’ni bola ijodiy qobiliyatlarini taqlid qilish orqali o‘zlashtirib oladi.

Tyutyunnik tadqiqotlariga ko‘ra, ijodiy faoliyatga bo‘lgan ehtiyoj va qobiliyat 5 yoshdan boshlab rivojlanadi. Ushbu rivojlanishning asosiy omili bo‘lib bolaning atrofdagi kattalar bilan munosabati, bola uchun kattalarning pozitsiyasi hisoblanadi.

O‘smirlik va o‘spirinlik davri (13 yoshdan 20 yoshgacha). Bu davrda “umumiy” kreativlik asosida “maxsus kreativlik” yuzaga keladi. Ma’lum faoliyat turi bilan bog‘liq ijodkorlik shakllanadi. Bu davrda asosiy rolni kasbiy namuna, ota-ona va tengdoshlarining qo‘llab-quvvatlashi rol o‘ynaydi va eng asosiysi o‘spirin o‘zi uchun “ideal namuna”ni belgilab oladi va shunga qarab intiladi, taqlid qiladi.

Fazaga o‘tishda shaxs boshqalarga taqlid qilishni to‘xtatib o‘zligini topishga intiladi yoki butun umr taqlid qilishda davom etadi. Shu bilan birga ijodkor shaxs va ijtimoiy muhit o‘rtasida o‘ziga xos munosabatlar o‘rnatiladi.

Lekin kreativlikning rivojlanishi uchun ma’lum shart-sharoitlar talab etiladi. Insonparvarlik psixologiyasi namoyondalari (Maslou, Rodjers va boshqalar) tashqi psixologik xavfsizlikni ta’minlash, baholamasliklar va ichki (shaxsning yangi tajribaga tayyorligi, ijodkorlikni ijobiy baholash) shart-sharoitlarini ajratib ko‘rsatadilar. Ye. Torrens va Dj.Gilford shart-sharoitlar sifatida: qulay ijtimoiy muhitni yaratish, turli ijodiy faoliyat natijalarini rag‘batlantirish (uyda va maktabda), bolani ijodiy qobiliyatlariga nisbatan ijobiy qadriyat sifatida qarashga o‘rgatish, atrof-muhitdagi ijodiy faoliyat namunalari ko‘rsatish kabilarni nazarda tutadilar. Shunday ekan kreativlik rivojlanishining o‘ziga xosligini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu yondashuv orqali pedagoglar nafaqat bilimli, balki tashabbuskor, kreativ va innovatsion fikrlaydigan mutaxassis sifatida shakllanadi. Natijada ta’lim sifati oshadi va jamiyat ehtiyojlariga mos, raqobatbardosh kadrlar tayyorlanadi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. O.D.Raximov O.M.Turg‘unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro‘ziyev - Zamonaviy ta’lim texnologiyalari - Toshkent, “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2013y
2. Vigotskiy L.S.Mishleniye i rech. – M.: Pedagogika, 1999. – 352 s.
3. Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. -T, Iste’dod, 2008
4. Sattorov E.N. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tabaqalashtirib o‘qitishning tashkiliy jihatlari // «Umumta’lim maktablarida tabaqalashtirib o‘qitish muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. T.: O‘zPFITI. 2003. -B.118-121.
5. Sh.Shodmonova Olimova F.K. “Pedagogik texnologiyalar” o‘quv qo‘llanma Toshkent “INNOVATSIYA-ZIYO” 2024
6. A.Shodmonova, Olimova F.K. Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi “Pedagogika” Darslik Toshkent «Fan va texnologiya» 2023